

УДК 929 (477.54)

ББК Т63.3(4Укр-4Хар-2)

ЗМИЕВСКИЕ ВОЕВОДЫ. ИВАН ИВАНОВИЧ РЖЕВСКИЙ (1615–1678)

Коловрат-Бутенко Ю. А.

(OrcidID: 0000-0002-3294-3308, ResearcherID: G-9509-2016)

*Змиевское научное краеведческое общество***Коловрат-Бутенко, Ю. А. Змиевские воеводы. Иван Иванович Ржевский (1615–1678)**

Аннотация. Настоящая биографическая статья посвящена князю Ивану Ивановичу Ржевскому, второму городовому воеводе Змиева. На основе археографических сборников и других источников автор реконструирует происхождение, послужной список и личные качества исследуемой персоналии.

Ключевые слова: Змиев, заселение Слобожанщины, князя Ржевские, городовые воеводы.

Kolovrat-Butenko Yu. A. Zmiev voivodes. Ivan Ivanovich Rzhevskiy (1615–1678)

Abstract. This biographical article is devoted to the prince Ivan Ivanovich Rzhevskiy, second City voivode of Zmiev. Based on archaeological collections and other sources, the author reconstructs the origin, track record and personal qualities of the person under study.

Key words: Zmiev, settlement of Sloboda Ukraine, Princes Rzhevskiyes, City voivodes.

Иван Иванович Ржевский родился около 1615 г. Русский окольный и воевода из рода князей Ржевских (одна из ветвей Рюриковичей). Единственный сын дворянина московского Ивана Ивановича Ржевского (?–1640 г.) и Степаниды Андреевны Милославской (умершей в 1651 г.) [2, с. 31].

В 1640–1668 гг. был московским дворянином, затем думным дворянином, а в 1677 г. получил чин окольного. Ржевский служил воеводой в Короче (1649–1652), в Змиеве (в 1657 г.), в Енисейске (1658–1663), в Нежине (1665–1672), в Устюге Великом (1672–1674) и осадным воеводой в Киеве (1674–1677) [5, с. 157], участник Русско-турецкой войны 1676–1681 гг. [2, с. 34–35]

Воевода И. И. Ржевский известен в Змиеве с 19 февраля 1657 г., когда Разрядный приказ получил его отписку «въ нынѣшнемъ во 165-ом году, февраля въ 5 день, били челомъ тебѣ, государю..., а мнѣ Змиевѣ въ съѣзжей избѣ подали челобитную змиевскихъ черкасъ атаманъ Тишка Сопроновъ съ товарищи; и я тое

ихъ челобитную послалъ къ тебѣ, государю, къ Москвѣ съ сею отпискою вмѣстѣ» [1, с. 561]. Сама челобитная змиевскихъ украинцевъ заключалась в просьбе наносить татарамъ ответные удары при ихъ набегахъ: «Бьютъ челомъ змиевскихъ черкасъ атаманъ Тишка Сопроновъ съ товарищи, 400 человекъ. Приходятъ на наши юртишки, и на пасѣки, и на хуторы татаровя, и дѣтишекъ нашихъ, и братью, и племянниковъ въ полонъ берутъ, и лошади и животину отгоняютъ, и на Тору насъ громятъ; а мы, безъ твоего государева указу, напротиву на ихъ юрты ходить не смѣемъ, и отъ того мы до конца разорены и оскудѣли. Милосердный государь... пожалуй насъ, вели намъ ходить напротиву на ихъ татарскія юрты ближнія, которые кочуютъ близко насъ по Самарѣ, и по Орели, и по инымъ рѣчкамъ и чинятъ намъ шкоды» [1, с. 561–562]. Однако царь Алексей Михайлович, опасаясь спровоцировать войну с Крымским ханством, змиевчанамъ отказал. Об этом свидетельствует пометка: «Государь

указаль отписать, на татарскія юрты не ходить и задоровъ не чинить». [1, с. 562].

Весною 1657 г. воевода И. И. Ржевский «в новом в Змееве городе» завёл государеву десятинную пашню. Пахоту и сев провёл «русскими ратными людьми» [4, л. 349-350].

Во время воеводства Ржевского в Енисейске, в ночь на 17 апреля 1660 г., случилось наводнение: реки Тунгуска и Енисей, многие другие реки и озеро Байкал выступили из берегов; пошёл лёд с большой силой, сломал башню в острожной стене, выломал острожную стену на 170 сажень, снёс и разорил много домов; в Енисейском уезде потоплена была большая часть озимых посевов, так что пришлось перепахать их и посеять яровые хлеба. Вследствие этого ржаная мука вздорожала и негде было купить сполна необходимое количество муки на присланные из казны деньги. (Снабжение хлебными запасами подведомственных острогов представляло немаловажную заботу для сибирских воевод: весной 1662 г. Ржевский должен был послать в Нерчинский и Иргизский остроги не только хлебные запасы, но и добавочных служилых людей. В 1663 г. он почему-то не дослал в Красноярский острог положенное количество хлебных запасов, и Красноярский воевода Никитин писал воеводе Голохвастову, присланному в Енисейск на место Ржевского, что многие красноярские служилые люди терпят голод и вынуждены ходить по миру). Столько же, если не больше забот представлял сбор ясака с инородцев: Ржевскому приходилось посылать разыскивать ушедших в Монголию ясачных людей и приводить в покорность и обкладывать ясаком Витимских тунгусов [5, с. 158].

Интересны известия о нахождении слюды в Енисейской области за время воеводства там Ржевского; в июле и в августе 1660 г. была найдена слюда в двух

местах: 1) вверх по реке Тасеевке один солевар наломал 140 пудов слюды, из которых десятую часть представил Ржевскому, для доставки в Москву государю; 2) по реке Кию, вёрст за 200 от Енисейска, Енисейский сын боярский (немец, принявший православие) нашёл горы со слюдой прекрасного качества, но у него не было ни мастеров, ни инструментов для разработки [5, с. 158].

Рис. 1. Герб князей Ржевских

В Нежин Ржевский был назначен в 1665 г. Как известно, воеводы, присылаемые в украинские города из Москвы, были подведомственны Киеву и должны были писать обо всяких делах киевскому воеводе. В то время воеводой в Киеве был князь Львов, а Василий Борисович Шереметев, назначенный тоже в Киев, стоял ещё в Севске. В наказе Ржевскому от 28 июня 1665 г. не упоминается, однако, имени князя Львова. После приёма города от прежнего воеводы, Ржевский должен был представить списки только в Приказ Малой России, да в Киев Шереметеву; о

«вестях» и о промысле над неприятельскими людьми и о городовом береженье – писать тоже Шереметеву, а не князю Львову. Ржевский, как видно, сумел поладить с украинцами; это можно заключить из челобитной нежинцев царю Алексею Михайловичу в 1668 г., в которой они просили, чтобы царь велел ещё оставить у них воеводу Ржевского, потому что он человек добрый, живёт с ними, Бога боясь, никаких бед, разоренья и воровства не допускает. В 1672 г., во время внутренней смуты и междоусобицы на Украине, отношения нежинцев к Ржевскому несколько изменились, и он жаловался Киевскому воеводе князю Козловскому, сменившему Шереметева, что нежинский полковник Гвинтовка начинает быть к нему недобр, и жители нежинские не по-прежнему ласковы. После Ржевского в Нежин был прислан на воеводство Степан Иванович Хрущов. Как раз в это время турки взяли у Польши Каменец-Подольский, а Дорошенко стал называть себя подданным султана и воеводой киевским. Нежинский протопоп Симеон Адамович, встревоженный всем этим, писал Артамону Сергеевичу Матвееву: «Бога ради заступай нас у царского пресветлого величества, не плошась, прибавляйте сил в Киев, Переяславль, Нежин и Чернигов. Ведаешь непостоянство наших людей: лучше держаться будут, как государских сил прибавится. Присылайте воеводой в Нежин доброго человека: Степан Иванович Хрущов не по Нежину воевода; давайте нам такого, как Иван Иванович Ржевский: и последний бы с ним теперь за великого государя рад был умереть». В 1672 г. Ржевский был назначен в Земский Приказ. Летом того же года он, вместе с боярином князем Григорием Григорьевичем Ромодановским, послан был в Конотоп для присутствия на раде при избрании гетмана; выбран был Иван Самойлович. В 1675 г. он отправлен был послом в Белгород на съезд с литовскими

людьми. В 1678 г. Ржевский сопровождал царя Фёдора Алексеевича в Саввинский монастырь [5, с. 158-159; 6].

Рис. 2. Внешний вид окольного на примере Аггея Алексеевича Шепелева (первый думный генерал, окольный, командир «выборного» регулярного полка солдатского строя).

Реконструкция О. П. Фёдорова

После того, как началась русско-турецкая война 1676–1681 гг., князь Ржевский был направлен в Чигирин для организации обороны крепости от турок и крымцев, которыми предводительствовали визирь Кара-Мустафа и хан Селим I Герай. Враги подкопами взорвали нижнюю крепость, вследствие чего защита верхней крепости сделалась невозможной. Иван Иванович с гарнизоном и жителями взяв часть запасов и снарядов, а другую – уничтожив, пробился сквозь турецкий стан и вышел на соединение с войсками князя Г.Г.Ромодановского ещё до прибытия подкрепления, разорвавшего кольцо осаждавших неприятельских армий. Но в сражении с турками 3 августа 1678 г. был убит гранатой [2, с. 34-35].

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Акты Московского государства / Под ред. Н. А. Попова. – СПб., 1894. – Т. II. Разрядный приказ. Московский стол. 1635–1659. – С. 561-562.
2. Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Часть IV / П. В. Долгоруков. – СПб., 1857. – С. 29-35.
3. Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. I. С 1649 по 1675. – С. 376-377.
4. Российский государственный архив древних актов. – Столбцы Белгородского стола. – №693. – Л. 349-350.
5. Корсакова В. Ржевский, Иван Иванович / В. Корсакова // Русский биографический словарь: В 25 томах. – СПб.; М., 1913. – Т. 16. – С. 157-159.
6. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён / С. М. Соловьёв // Милитера. Военная литература. – URL: http://militera.lib.ru/common/solovyev1/12_02.html (дата доступа 05.04.2017).

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Российский государственный исторический архив. – Ф. 1343. – Оп. 28. – Д. 1553.

Рис. 2. © О. П. Фёдоров Варварская галерея // Varvar.ru – новое краеведение. – Электронный документ: http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/battle_art/fyodorov/oleg-fyodorov-10.html (дата обращения 08.04.2017).